

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 445 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	

siyosatining natijalari ko'p jihatdan davlat o'z iqtisodiy siyosatiga qanday tuzatishlar kiritishga majbur ekanligini, soliq tizimini qanday qurish kerakligini belgilaydi".

Karp M.V [5] Soliq siyosati davlatning o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi umumiy moliyaviy siyosatining tarkibiy qismi bo'lib, soliq sohasidagi davlat faoliyati kontsepsiyasi, soliq mexanizmi, soliq tizimini boshqarish kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi.

O.Sitnikovaning fikricha, [6] "konsolidatsiyalashgan soliq to'lovchilar guruhiga kiritishda aktivlarini tan olish yoki maxsus qayta baholash zarur, guruhga kirishdan oldin korxonaning zararlarini o'tkazish tartibi ishlab chiqilishi lozim, konsolidatsiyalashgan soliq to'lovchining moliyaviy-xo'jalik faoliyatining bir xil qiymatga ega bo'lgan subyekt sifatida xalqaro e'tirof etilishiga alohida e'tibor qaratilishi lozim".

Yu.Darkina [7] yirik soliq to'lovchilarning xususiyatlari sifatida to'xtalib, "yirik soliq to'lovchilarga quyidagi xususiyatlar xosdir: katta pul oqimi, keng ko'lamlı hujjatlar aylanmasi, soddalashtirilgan tizim bo'yicha soliqqa tortiladigan turli tarkibiy bo'linmalarning integratsiyasidan foydalanish, mamlakat ichida ham, chet elda ham turli firmalar bilan hamkorlik mavjudligidir".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qo'llaniladigan metodikaning asosini, sohalarda boshqaruv salohiyatini oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan meyorıy hujjatlar va xorıjıy hamda O'zbekiston olimlarining boshqarish va rivojlantirish muammolariga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari tashkil etadi. Shu bilan birga analiz, sintez usullari orqali ma'lumotlar tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xususan, 2024-yil 24-dekabrda O'zbekiston Respublikasining "2025-yil uchun Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RB-1011-son¹ Qonuni, "Soliq va budjet siyosatining 2025-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1014-son² Qonuni hamda "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1013-son³ Qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun hujjatlari bilan Soliq kodeksining 37 ta moddasiga, shuningdek Budjet kodeksiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

1-yo'nalish. 1.1. Aholi va tadbirkorlarga qo'shimcha imtiyozlar berish, ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha:

a) 2025-yil 1-yanvardan 2028-yil 1-yanvarga qadar ishga qabul qilingan kambag'al oila a'zolari (MHT eng kam miqdorining 1,5 baravar oylik ish haqi, kamida 1,7 mln so'mni tashkil qilganda) uchun ijtimoiy soliq stavkasi 1 foiz miqdorida belgilandi (amalda 12%);

b) 2024-yil 1-sentyabrdan 2027-yil 1-sentyabrga qadar tadbirkorlar tomonidan kasbga o'rgatish uchun ishga qabul qilingan maktab, kollej va texnikum o'quvchilariga (30 yoshgacha) daromad solig'i hamda ularning oylik ish haqiga hisoblangan ijtimoiy soliq 1 foiz miqdorida belgilandi (amalda 12%);

c) 2028-yil 1-yanvarga qadar magistr talabolar bo'yida ko'chma savdoni tashkil qilgan yoshlar (30 yoshgacha) faoliyatining dastlabki 6 oyi davomida soliqlarni to'lashdan ozod etildi;

d) 2025-yil 1-yanvardan 2029-yil 1-yanvarga qadar nashriyot-matbaa faoliyatidan olingan daromadlar (soliq davri yakunlari bo'yicha jami daromadining kamida 90 foizini tashkil etgan) foyda solig'ini to'lashdan ozod etildi; Nashriyot va matbaa korxonaları ixtiyorida 600,0 mlrd so'm mablag'lar qoladi.

e) IT-park (axborot texnologiyalari texnologik parki) rezidentlariga QQSdan tashqari barcha soliqlarni (foйда, yer, mol-mulk, suv solig'i, aylanma solig'i, ijtimoiy soliq) to'lashdan ozod etish tarzidagi imtiyozlar 2040-yil 1-yanvarga qadar (amalda 2028-yil 1-yanvargacha edi) uzaytirilmoqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024-yildagi "Raqamlashtirish sohasida eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-157-son⁴ Farmoniga ko'ra;

Mazkur imtiyoz eksport hajmi 50 foizdan ortiq bo'lgan yuridik shaxslar va 18 yoshdan oshgan bitiruvchilarning 50 foizdan ortiq qismi eksportchi korxonalarga ishga joylashgan IT ta'lim xizmatini ko'rsatuvchi yuridik shaxslarga nisbatan tatbiq etiladi.

Tadbirkorlar ixtiyorida 1 trln so'm mablag'lar qoladi.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7277618>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-7279923>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-7279803>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7158969>

f) 2025-yil 1-fevraldan 2040-yil 1-yanvarga qadar eksport hajmi 50 foizdan ortiq bo'lgan IT park rezidentlarining ta'sischilariga dividend solig'i 5 foiz (amalda 10 foiz) etib belgilanmoqda;

Ta'sischilar ixtiyorida 10,7 mlrd so'm mablag'lar qoladi.

h) 2025 -yil 1 fevraldan 2030-yil 1-yanvarga qadar eksport hajmi yiliga 10 mln dollardan oshgan IT park rezidentlariga xizmat ko'rsatgan nerezidentlar foyda solig'idan ozod etiladi (bundan O'zbekiston Respublikasi bilan ikkiyoqlama soliq solishning oldini olish to'g'risida bitam tuzgan davlatlarning solik rezidentlari mustasno);

i) nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari 2030-yil 1-yanvarga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.11.2024-yildagi PQ-403-son⁵ qarori:

– barcha turdagi soliqlardan (bundan ijtimoiy soliq mustasno);

Bunda bo'shaydigan mablag'lar zamonaviy o'quv qo'llanmalari, asbob-uskunalarni sotib olish, binolarni rekonstruksiya qilish, shuningdek, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga bepul ta'lim xizmatlarini ko'rsatish uchun maqsadli yo'naltiriladi.

Nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi chet el o'qituvchilari va mutaxassislari daromad solig'idan hamda ularni ishga qabul qilgan tadbirkorlik subyektlari ularning oylik ish haqi xarajatlariga hisoblanadigan ijtimoiy soliqdan;

O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan, belgilangan tartibda shakllangan ro'yxatlar bo'yicha zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi, dasturiy mahsulotlar, adabiyotlar va moddiy-texnika resurslari importi qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinishi belgilandi;

Tadbirkorlar ixtiyorida 350 mlrd so'm mablag'lar qoladi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatishni rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023-yildagi PQ-57-son⁶ qarori:

Yuridik shaxslar umumiy quvvati 100 kVtgacha bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatganda:

Ushbu qurilmalar bo'yicha mol-mulk va yer solig'ini to'lashdan ozod qilinadi;

Ushbu qurilmalar orqali elektr energiyasini ishlab chiqarib umumiy tarmoqqa sotganda foyda solig'ini nol stavkada to'laydi;

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari foydalanishga topshirilgan oydan e'tiboran 3 yil mobaynida, quyosh panellarining quvvatiga nisbatan 25 foizdan kam bo'lmagan quvvatga ega elektr energiyasini to'plash tizimi bilan quyosh panellari o'rnatilganda esa – ushbu panellar foydalanishga topshirilgan oydan e'tiboran 10 yil mobaynida qo'llaniladi.

Jismoniy shaxslar 1 kVtdan 100 kVtgacha qayta tiklanadigan energiya manbalari qurilmalarini o'rnatganda o'rnatilgan oydan e'tiboran uch yil davomida, quyosh panellarining quvvatiga nisbatan 25 foizdan kam bo'lmagan quvvatga ega elektr energiyasini to'plash tizimi bilan quyosh panellari o'rnatilganda esa – ushbu panellar foydalanishga topshirilgan oydan e'tiboran 10 yil mobaynida mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozdan – 750 ming so'm, yer solig'i bo'yicha – 375 ming so'mdan oshmagan miqdorda imtiyozdan foydalanishi nazarda tutilmoqda;

Jismoniy shaxslarga tegishli obyektlarda o'rnatilgan quyosh panellarida ishlab chiqarilgan va o'z iste'molidan ortirib yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovatt-soatiga Davlat budjetidan 1 000 so'mdan subsidiya ajratiladi (keyingi o'rinlarda – subsidiya). Bunda:

Subsiya har oy yakuni bilan jismoniy shaxslar tomonidan yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan energiya hajmi va tizimdan iste'mol qilingan elektr energiyasi hajmi o'rtasidagi ijobiy tafovut miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi;

Subsiya to'lovlari jismoniy shaxslarning jami daromadlari tarkibiga kiritilmaydi;

Subsiya soliq organlari tomonidan har oyda "Soliq" mobil ilovasi orqali hisobot oyidan keyingi oying 25-sanasiga qadar fuqarolarning bank plastik kartalariga o'tkazib beriladi;

Mazkur imtiyoz hisobira aholi va tadbirkorlar ixtiyorida yiliga 53,4 mlrd so'm mablag' qoladi.

y) tadbirkorlarga ko'p qavatli ishlab chiqarish binolari foydalanishga topshirilgandan boshlab 3 yil muddatga mol-mulk solig'i bo'yicha 0,9 dan 0,5 gacha pasaytiruvchi koeffitsiyent qo'llash huquqi berildi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.02.2023-yildagi PQ-69-son⁷ qarori;

Bunda, Yangi qurilgan ko'p qavatli ishlab chiqarish binolari bo'yicha (bundan respublika shaharlarida, shuningdek Toshkent viloyatining Zangiota, Qibray va Toshkent tumanlarida joylashgan binolar mustasno) soliq to'lovchilar hisoblangan soliq summasini uch qavatli binoga nisbatan – 0,9, to'rt qavatli binoga – 0,8, besh qavatli binoga – 0,7, olti qavatli binoga – 0,6, yetti va undan yuqori qavatli binoga – 0,5 pasaytiruvchi koeffitsiyent qo'llanilgan holda, ushbu binolar foydalanishga topshirilgan oydan e'tiboran uch yildan ko'p bo'lmagan muddatda to'laydi. Bunda ushbu qismda belgilangan pasaytiruvchi koeffitsiyent:

5 <https://lex.uz/docs/-7231942>

6 <https://lex.uz/uz/docs/-6385716>

7 <https://lex.uz/ru/docs/-6389631>

Mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan yordamchi xonalarni, xususan, ofis uchun va o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarni realizatsiya qilish uchun xonalarni, tegishli kasbni egallash uchun tashkil etilgan o'quv-ishlab chiqarish xonalarini hisobga olgan holda, agar ularning maydoni yangi qurilgan ko'p qavatli ishlab chiqarish binosi umumiy maydonining 20 foizidan oshmasa;

Agar binodan bir nechta xo'jalik yurituvchi subyekt ishlab chiqarish maqsadlarida birgalikda foydalayotgan bo'lsa, binoning har bir mulkdori tomonidan qo'llaniladi.

Imtiyoz bino qavatlarini 3 qavat va undan yuqori bo'lganda qo'llaniladi, 6 011 ta obyekt bo'yicha 302,3 mlrd so'mlik soliq imtiyozi qo'llanilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki Vazirlar Mahkamasining qarori asosida bir yo'la beriladigan budjet subsidiyalari daromad solig'ini hisoblashda jismoniy shaxslarning jami daromadiga kiritilmaydi.

Budjet tashkilotlari tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadlar bo'yicha barcha turdagi soliqlarni to'lashdan 2027-yil 1-yanvargacha (2024-yil 1-yanvargacha qadar edi) qadar ozod qilindi, bundan ijtimoiy soliq mustasno;

2025-yil 1-yanvardan 2030-yil 1-yanvargacha tadbirkorlik subyektlari foyda solig'ini hisoblashda o'z mablag'lari hisobidan nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari binolarini qurish bilan bog'liq xarajatlarni 2 yil davomida teng ulushlarda ushbu binolar qiymatining amortizatsiya tarzida chegirib tashlanadigan xarajatlarga kiritishga haqli.

Bunda ular ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlarini bepul qabul qilish bo'yicha litsenziya talablarini bajarishlari shart, aks holda bu amortizatsiya chegirmalari Soliq kodeksining 306-moddasida nazarda tutilgan amortizatsiya normalarini hisoblagan holda bekor qilinadi.

2027-yil 1-yanvargacha qadar Prezident qarori bilan tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha protez moslamalari va ularning butlovchi, ehtiyot qismlarini respublikamizga olib kirishda QQSdan ozod qilindi;

2024-yil 1-noyabrdan 2026-yil 1-yanvargacha qadar rezident bo'lgan vagonlar (konteynerlar) operatorlarining vagonlarni (konteynerlarni) ijaraga berish bo'yicha aylanmasi QQSdan ozod qilindi;

Quyidagilar bekor qilindi:

2025-yil 1-yanvardan mobil aloqa xizmatlariga aksiz solig'i O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.02.2021-yildagi PQ-4986-son⁸ qarori;

Operatorlar ixtiyorida 1 trln so'm mablag'lar qoladi.

Shaharlar va shaharchalarning ma'muriy chegaralarida joylashgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari uchun 2 baravar miqdorda yer solig'ini hisoblash tartibi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.08.2024-yildagi PQ-304-son⁹ qarori. Fermerlar ixtiyorida 7,1 mlrd so'm mablag' qoladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan to'rtinchi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 30-avgustdagi PF-132-son¹⁰ Farmoniga asosan quyidagilar belgilandi:

2025-yil 1-yanvardan 2028-yil 1-yanvargacha qadar umumiy ovqatlanish korxonalariga foyda solig'i stavkasi 50 foizga kamaytirildi.

2024-yil 1-oktabrdan boshlab turoperatorlik va mehmonxona xizmatlarini, 2025-yil 1-yanvardan boshlab umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlariga ushbu Vaqtinchalik nizom talablaridan kelib chiqib to'langan soliqning bir qismi quyidagi miqdorlarda respublika budjetidan qaytariladi:

Umumiy ovqatlanish korxonalariga ularning oylik tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilish bo'yicha aylanmasining naqd pulsiz qismi:

60 foiz va undan yuqori bo'lganda – budjetga to'langan soliqning 40 foizi;

60 foizdan kam bo'lganda – budjetga to'langan soliqning 20 foizi;

Turoperatorlik va mehmonxona xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlariga – budjetga to'langan soliqning 20 foizi.

1.2. Jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiq mahalliy va import aksiz solig'i stavkalarini bosqichma-bosqich tenglashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.06.2024-yildagi PF-85-son¹¹ Farmoni:

a) 2025-yil 1-yanvardan tamaki mahsulotlari bo'yicha:

– sigaretalarning har bir ming donasi uchun ichki bozorda 300 ming so'm va importda 330 ming so'm, 2025-yil 1-iyuldan yagona 340 ming so'mlik aksiz solig'i belgilandi (10 foizlik advalor qismi bekor qilindi);

Boshqa tamaki mahsulotlariga aksiz solig'i stavkalari oshirildi;

Nikotinli suyuqlikning (veyp) 1 ml uchun 2 ming so'm, sigaraga 20 ming so'm, elektron sigaretga 450 ming so'm/kg, chekiladigan, o'rama va chilim uchun 600 ming so'm/kg aksiz solig'i stavkalari belgilandi.

8 <https://lex.uz/docs/-5278639>

9 <https://lex.uz/ru/docs/-7086389>

10 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7089547>

11 <https://lex.uz/docs/-6949734>

2025-yil 1-yanvardan alkogol mahsulotlari bo'yicha (1 litri uchun):

Araq, konyak va boshqa alkogol mahsulotlarining mahalliy ishlab chiqaruvchilarga 44 ming so'm, importga – stavkani 25 foizga kamaytirib, 76 ming so'm;

Mahalliy tabiiy vinoga – 5 ming so'm, importga – 14 ming so'm;

Boshqa mahalliy vinolarga – 6 ming so'm, importga – 20 ming so'm;

Mahalliy pivoga – 2 ming so'm, importga – 6 ming so'm;

Mahalliy va import etil spirtiga – 15 ming so'm miqdorida aksiz solig'i stavkalari belgilandi.

v) 2025-yil 1-yanvardan boshlab don distillyatiga aksiz solig'i joriy qilindi, shuningdek, texnik spirtni olish uchun sarflanadigan etil spirtining boshlang'ich fraksiyasiga aksiz solig'ini hisoblash tartibi bekor qilindi.

Don distillyati 52 foiz hajmli etil spirtini o'zida aks ettiradi.

1.3. 2025-yil 1-iyuldan boshlab QQS zanjiri uzluksizligini ta'minlash maqsadida yo'lovchilarni yagona tariflar bo'yicha tashish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha aylanma uchun qo'shilgan qiymat solig'i imtiyozi bekor qilindi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.09.2024-yildagi PF–140-son¹² Farmoni:

Ushbu korxonalariga 77 mlrd so'm imtiyoz berilgan bo'lib, ularga 63 mlrd so'm QQS summasini hisobga olish imkoni yaratiladi.

2-yo'nalish. Budget daromadlari barqarorligini ta'minlash

2.1. 2025-yil 1-yanvardan boshlab quyidagilar:

a) aylanmadan olinadigan soliqling qat'iy belgilangan stavkasi tovar aylanmasi 500 mln so'mgacha bo'lganda yiliga 30 mln so'm (amalda 25 mln so'm), 500 mln so'mdan yuqori bo'lganda – 40 mln so'm (amalda 34 mln so'm) miqdorida belgilandi.

Bunda ushbu soliq rejimi 2026-yil 1-yanvardan bekor qilinadi.

b) quyidagilar 10 foizgacha indeksatsiya qilindi:

– noturar obyektlar bo'yicha mol-mulk solig'ining asosiy stavkasini (1,5 foiz) saqlab qolgan holda, soliq bazasini aniqlashda 1 kv. M uchun o'rnatilgan minimal qiymat;

Toshkent shahriga – 3,3 mln so'm (amalda 3 mln so'm), Nukus shahri va viloyat markazlariga – 2,2 mln so'm (2 mln so'm), boshqa joylarga – 1,3 mln so'm (1,2 mln so'm).

Jismoniy shaxslarning turar obyektlari bo'yicha mol-mulk solig'i;

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer solig'i;

Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i;

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqling qat'iy miqdorda belgilangan soliq stavkalari.

1 kub metr qum-shag'alga – 5 ming so'm (amalda 4,2 ming so'm), marmarga – 20 ming so'm (amalda 5,6 ming so'm), granitga – 30 ming so'm (amalda 5,6 ming so'm) va tabiiy bezak toshga – 10 ming so'm (amalda 5,6 ming so'm) miqdorida soliq stavkasi belgilandi.

Bunda, xalq deputatlari tumanlar (shaharlar) kengashlariga noruda qurilish materiallari uchun (sementdan tashqari) belgilangan qat'iy stavkaga 1,3 barobargacha oshiruvchi koeffitsiyent qo'llash vakolati berildi (amalda bunday vakolat mavjud emas);

v) 2025-yil 1-yanvardan boshlab yangi barpo etilayotgan bog'lar, tokzorlar va tutzorlar egallagan yerlar uchun yer solig'i bo'yicha imtiyozni bekor qilgan holda, soliq stavkasi 50 foizga kamaytirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.09.2024- yildagi PF–140-son¹³ Farmoni;

Bunda, iqtisodiy jihatdan samarasiz va kam hosilli bog', tokzorlarga nisbatan yer solig'i 3 baravarga oshirilgan holda hisoblanadi.

Tadbirkorlarga 2,6 mlrd so'mlik imtiyoz taqdim etilgan.

g) suv solig'i stavkalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.01.2024-yildagi PQ-5-son¹⁴ qarori:

– sanoat korxonalari, elektr stantsiyalari hamda alkogolsiz

Va alkogol mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun o'rtacha 10 foizga indeksatsiya qilindi;

Boshqa tarmoqlardagi korxonalar uchun suv solig'i stavkalari sanoat korxonalariga belgilangan stavkaga tenglashtirilib, yer usti – 700 so'm (amalda 345 so'm), yer osti – 850 so'm (415 so'm) etib belgilandi;

Suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida avtomobillarni yuvishda foydalaniladigan 1 metr kub suv uchun soliq stavkasi bir xil – 15 ming so'm (amalda yer osti suv uchun 2 700 so'm, yer usti suv uchun 13 500 so'm) etib belgilandi;

Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari joriy qilinganda 0,5 dan 0,7 gacha kamaytiruvchi koeffitsiyentlar qo'llaniladi.

Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari mavjud bo'lmaganda 1,1 koeffitsiyent qo'llaniladi.

– xalq deputatlari tumanlar (shaharlar) Kengashlariga suv solig'i stavkasiga 0,7 gacha kamaytiruvchi va 1,5 gacha oshiruvchi koeffitsiyent qo'llash vakolati berildi (amalda bunday vakolat mavjud emas edi);

12 <https://lex.uz/docs/-7106760>

13 <https://lex.uz/docs/-7106760>

14 <https://lex.uz/docs/-6734972>

d) tabiiy gazga aksiz solig'i stavkasi 12 foiz (amalda 20 foiz) miqdorida belgilanib, import uchun aksiz solig'i joriy qilinmoqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.10.2023-yildagi PQ-329-son¹⁵ qarori;

e) yakka tadbirkorlar uchun 2025-yil 1-yanvardan boshlab:

– qat'iy belgilangan soliq stavkalari 10 foizga indeksatsiya qilindi hamda faoliyat turi va joylashgan hududiga qarab eng kam va eng yuqori stavkalar (diapazon) belgilandi;

Bunda, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlariga (amalda tuman (shahar) Kengashlari koeffitsiyent belgilashi mumkin) stavkalarni hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi bo'yicha belgilash vakolati berildi.

Jami yillik daromadi 100 mln so'mgacha bo'lgan yakka tadbirkorning xodimlariga daromad solig'i o'rniga yakka tadbirkorlarga belgilangan qat'iy daromad solig'ining 50 foizini to'lash huquqi berildi (amalda oylik ish haqidan 12 foiz daromad solig'i to'lanadi);

Misol uchun, Xonqa tumanidagi dehqon bozorida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan chakana savdo qiluvchi yakka tartibdagi tadbirkor o'zi uchun 60 ming so'm qat'iy soliq to'lagan bo'lsa, yollagan xodimi uchun 1 mln so'm oylik hisoblab, undan 12 foiz stavkada 120 ming so'm soliq to'lagan.

Endilikda ushbu tadbirkor o'z xodimi uchun o'zi to'lagan soliqning yarmi, ya'ni 30 ming so'm soliq to'lash huquqiga ega bo'ladi.

Tadbirkorlar ixtiyorida 1,9 mlrd so'm qolishi kutilmoqda.

Bozor va savdo majmualaridagi yakka tadbirkorlar o'z xodimlari uchun ijtimoiy soliqni yiliga 375 ming so'm miqdorida to'lashi belgilandi (amalda 2,2 mln so'm);

Tadbirkorlar ixtiyorida 0,5 mlrd so'm mablag' qoladi.

j) 2025-yil 1-apreldan boshlab neft mahsulotlariga belgilangan aksiz solig'i stavkalari 10 foizga oshirildi;

2.2. Soliq siyosatini takomillashtirish va budjet daromadlarini oshirish bo'yicha.

a) Jahon savdo tashkiloti talablariga asosan tovarlar eksportidagi foyda va aylanmadan olinadigan soliqlar bo'yicha berilgan imtiyoz bekor qilindi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.06.2024-yildagi PF-85-son¹⁶ Farmoni ;

b) tarkibida shakar va boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushbo'ylashtiruvchi moddalar bo'lgan gazlangan ichimliklarning litriga 500 so'm miqdorida belgilangan aksiz solig'ini 2025-yil 1-apreldan gazlanmagan ichimliklarga ham tatbiq etiladi.

Bunda, energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklarning 1 litri uchun amaldagi 2 ming so'mlik aksiz solig'i stavkasi saqlab qolindi;

c) 2025-yil 1-yanvardan elektron tijorat sohasidagi tadbirkorlarga foyda solig'i stavkasi 10 foiz (amalda 7,5 foiz) va aylanmadan olinadigan soliq – 3 foiz (amalda 2 foiz) miqdorida belgilandi.

2.3. 2025-yil 1-yanvardan boshlab yil davomida soliq va bojxona imtiyozlarini berish va bekor qilish yoki boshqa ajratmalar stavkalarini kamaytirish va oshirishni nazarda tutuvchi normalarni keyingi yildan boshlab amalga kiritish tartibi o'rnatildi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.09.2024-yildagi PF-140-son¹⁷ Farmoni.

3-yo'nalish. Ochiq muloqotdagi belgilangan vazifalar ijrosi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.08.2024-yildagi PF-132-son¹⁸ Farmoni.

3.1. 2025-yil 1-yanvardan mulk huquqi asosida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini va davlat mol-mulkini realizatsiya qilish bo'yicha aylanmadan qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash bekor qilindi.

Tadbirkorlar ixtiyorida 250 mlrd mablag'lar qoladi.

3.2. Eksportda qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish uchun bojxona organlarining eksportni tasdiqlovchi elektron ma'lumoti asos bo'lishi belgilandi. Amalda tadbirkorlar bojxona chegara postidagi bojxona organlari muhri qo'yilgan hujjatlarini soliq organlariga taqdim etishmoqda.

3.3. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va saqlashga mo'ljallangan bino va inshootlar joylashgan yerlarga yer solig'ini hisoblash noqishloq yerlarga belgilangan stavkaga 0,2 koeffitsiyent qo'llangan holda amalga oshirilishi belgilandi. Fermerlar ixtiyorida 135 mlrd so'm mablag'lar qoladi.

4-yo'nalish. Boshqa o'zgartirishlar

Budjet tashkilotlari tomonidan xalqaro moliya institutlaridan va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan jalb qilingan hamda jalb qilinadigan davlat tashqi qarzi hisobidan to'liq yoki qisman amalga oshiriladigan infratuzilma loyihalari doirasida sotib olingan tovar xizmatlar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan.

Bunda infratuzilma loyihalariga nimalar kirishi aniqlik kiritilib, faqat elektr, gaz va issiqlik ta'minoti, suv ta'minoti va kanalizatsiya, suv xo'jaligi, yo'l-transport infratuzilmasi, aloqa va telekommunikatsiya, agrologistika,

15 <https://lex.uz/docs/-6631602>

16 <https://lex.uz/docs/-6949734>

17 <https://lex.uz/docs/-7106760>

18 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7089547>

sanitariya jihatdan tozalash, qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish loyihalari doirasida sotib olingan tovar (xizmatlar)ga 2028-yil 1-yanvargacha qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinishi belgilab qo'yildi va mazkur imtiyoz loyiha ishtirokchilariga nisbatan ham tatbiq etilishi belgilab berildi.

Umuman olganda, markur o'zgartirishlar natijasida 3 trln so'm mablag'lar aholi va tadbirkorlar ixtiyorida qolishi kutilmoqda.

Bunda, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar Kengashlari ushbu Qonun 8-ilovasining 1-bandida belgilangan ijara to'lovining eng kam stavkalariga nisbatan tumanlar va shaharlar kesimida, ularning iqtisodiy rivojlanishi darajasiga qarab 2,0 gacha oshiruvchi koeffitsiyentni joriy etishga haqli. Bu holda Toshkent shahar xalq deputatlari Kengashi tomonidan ushbu koeffitsiyentdan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksida yer solig'ini hisob-kitob qilish maqsadlari uchun belgilangan zonalar kesimida foydalaniladi.

Xalq deputatlari tumanlar va shaharlar Kengashlari tumanlar hamda shaharlarning ommaviy dam olishga va (yoki) turizmga ixtisoslashtirilgan ayrim hududlarida mol-mulkni ijaraga beruvchi jismoniy shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovining eng kam stavkalariga Toshkent shahri uchun belgilangan miqdorlargacha o'sib boruvchi koeffitsiyentlarni joriy etishga haqli.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

Nazorat-kassa texnikasi va to'lov terminallari qo'llanilishi, chek bermaslik, xodimlar soni yoki foydali qazilmalarni hajmini yashirish, shuningdek noqonuniy egallangan yer maydonlari bo'yicha soliq organlarining tashabbusi bilan to'g'ridan-to'g'ri sayyor soliq tekshiruvlarini o'tkazish vakolatini berish.

Tovarlarga nisbatan bozor narxidan kelib chiqqan holda soliq bazasini (QQS va foyda solig'i) aniqlash tartibini qo'llash.

Kameral tekshiruv jarayonida soliq to'lovchidan hujjatlarni talab qilib olish va uni chaqirtirish bo'yicha taqiqlovchi normani bekor qilish.

Soliq qarzini undirish samaradorligini oshirish maqsadida soliq organlariga MIBning ayrim vakolatlarini berish:

DUK va davlat muassasalarining soliq qarzi g'azna yoki maxsus hisobvaraqlardan undirish;

Soliq qarzini debitordan olinishi lozim bo'lgan summaga qaratish;

Jismoniy shaxsning soliq qarzi undirishda ish haqiga qaratish, mulkiga taqiq qo'yish;

– sud qarori asosida soliqlarni to'lashdan qochish sxemalaridan foydalangan deb topilgan yuridik shaxslarning ta'sischi yoki rahbarlarini va soliq qarzi mavjud jismoniy shaxslarni respublika hududidan chiqib ketishini soliq qarzini to'lagandan keyin ruxsat berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Федоров Андрей Николаевич. Налоговое администрирование и стимулирование инвестиционной активности крупнейших налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук. Нижний Новгород 2010.
2. Кенэ Избранные экономические произведения.-М.Соцэкгз. 1960; Дж.М.Кейнс Общая теория занятости, процента и денег. – М.: 1993;
3. Камалнев Тимур Шамильевич. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук. Москва 2009.
4. И.А.Майбуров Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям; под ред. И.А.Майбурова.-М.: юнити-дана,2007.-655с.)
5. Юнак Алексей Алевтинович. Проблемы правового регулирования налогового контроля и учета крупнейших налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат юридических наук. Москва 2009. с.12.
6. Н.М.Дементьева. налоговая политика государства. https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/issue.php?ELEMENT_ID=1689,
7. Карп М.В Налоговый менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Юнити-дана, 2001.– 39 с.
8. Ситникова Ольга Владимировна. Совершенствование налогообложения крупнейших консолидированных налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук. Москва 2012.
9. Дарькина Ю.А. Особенности налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков. Interactive science. 3 (37) • 2019.
10. Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz.
11. Normurzayev U. X. Soliq imtiyozlarining samaradorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. 08.00. 07 – Moliya, pul muomalasi va kredit. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha fan doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2022.

12. Normurzayev, U. (2023). Soliq imtiyozlari berish tartibini takomillashtirish masalalari. Iqtisodiyot Va ta'lim, 24(1), 334–339. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss1/a51.
13. Normurzayev, U. (2023). O'zbekistonda soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha tahlil va taklif. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 329–336. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp329-336>. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024--yil, iyul www.e-itt.uz
14. Normurzayev, U. (2024). O'zbekistonda 2024-yilgi soliq qonunchilik hujjatlariga kiritilgan asosiy o'zgarishlar tahlili. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 522–531. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp522-531>.
15. Normurzayev, U. (2024). O'zbekistonda soliq siyosatini takomillashtirishda hududlararo soliq inspeksiyasi o'rni va ahamiyati. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 457–467. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp457-467>.
16. Normurzayev Umid Xolmurzayevich O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etilishi va undagi asosiy o'zgarishlar tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot: № 4 (2024):“Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali.
17. Normurzayev Umid Xolmurzayevich, O'zbekiston Respublikasining 2024-yilgi soliq qonunchilik hujjatlariga kiritilgan asosiy o'zgarish va soliq imtiyozlari berish tartibini takomillashtirish masalalari, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot: Tom 1 № 1 (2024):“Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

